

“YOSH TADQIQOTCHI” ilmiy elektron jurnali

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

КОРПУСНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК АХБОРОТ СТРУКТУРАСИ

Д.Б.Ахмедова¹ И.О.Ҳамидова²

БухДУ докторанти (DSc), ф.ф.ф.д. (PhD)¹

БухДУ 3-курс талабаси²

Инфо:

Қабул қилинди: 21.03.2022

Кўриб чиқилди: 21.03.2022

Чоп этилди: 22.03.2022

Калит сўзлар: корпус,
компьютер
таржимаси, семантик
разметка, теглар,
разряд, хусусий лексик-
семантик
характеристика,
таксономия,
мереология,
топология, каузация,
деривацион тавсиф

Аннотация

Мақолада корпус лексик-семантик ахборот структурасига хос белгилар, лексик-семантик изоҳларнинг майдон бўйича гуруҳланиши ҳақида фикр юритилган. Тилшуносликда мавжуд қарашлар баён қилиниб, уларга муносабат билдирилган.

Copyright © 2022. [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Корпус – маълум мақсадда йиғилган матнлар мажмуини ташкил этувчи тил бирликлари йиғиндиси, табиий тилдаги электрон шаклда сақланадиган ёзма ёки оғзаки, компьютерлаштирилган қидирув тизимига дастурий таъминот асосида жойлаштирилган on-line ёки off-line тизимда ишлайдиган матнлар жамланмаси бўлиб, лингвистик тадқиқот ва амалий топшириқлар ечими учун тил корпуслари замонавий тилшуносликнинг инкор этиб бўлмас иш кууролидир. Тилда қандай жараён кечаётганлигини аниқ тасаввур қилиш учун корпус қамровини янада кенгайтириш, нафақат ёзма нутқ, балки оғзаки нутқ материалдан фойдаланиш ҳам мақсадга мувофиқ. Бундай корпус ёрдамида тил таракқиёти натижасида унда содир бўлган ва қутилаётган ўзгариш ҳақида аниқ хулоса чиқариш мумкин. Корпусларнинг лексикология

соҳасидаги аҳамияти шундаки, сўзнинг қўлланиш даври ва частотасини аниқлашда ҳеч қандай восита корпусга тенглаша олмайди. Корпус лингвистикасининг кейинги тараққиёт босқичида статистик тадқиқ методи компьютер таржимаси, нутқни синтезлаш ва таниш, аниқлаш, орфографик текширув каби лингвистик амалларни бажаришда қўл кела бошлади.

Корпус лингвистикасида семантик разметка, унинг теглар тизими, тег категориялари, семантик теглаш муаммолари, кўп маънолилиқ ва омонимлик муаммосини ечиш масаласига оид қатор тадқиқот вужудга келган. Жумладан, В.В.Куканова, А.А.Кретов, Г.И.Кустова, О.Н.Ляшевская, Е.В.Падучева, Е.В.Рахилина, Б.П.Кобрицов, Т.И.Резниковалар шу масалалар ечимига бағишланган қатор ишларни эълон қилишган.

Корпусда матннинг ҳар бир сўзига бириктириладиган лексик-семантик ахборот уч гуруҳ белгидан иборат:

- 1) разряд (масалан: шахс оти, кишилиқ олмоши);
- 2) хусусий лексик-семантик характеристика (масалан: лексеманинг мавзувий гуруҳга мансублиқ белгиси, услубий баҳо);
- 3) деривацион (сўз ясаиш) хусусияти (масалан, “диминутив”, кўшма равиш).

Ҳар бир сўз туркумининг лексик-семантик ахборот тизими ўзига хос бўлади. Лексик-семантик изоҳлар қуйидаги майдон бўйича гуруҳланади:

- 1) таксономия (лексеманинг мавзувий гуруҳи) – от, сифат, феъл ва равиш туркуми учун;
- 2) мереология (бутун-бўлак, кўплиқ-элемент муносабатларига ишора) – предмет ва нопредмет номлари учун;
- 3) топология (ифодаланаётган объектнинг топологик мавқеи) – нарса отлари учун;
- 4) каузация – феъллар учун;
- 5) вазифа мавқеи – феъллар учун;
- 6) баҳо – предмет ва нопредмет отлар, сифат ва равиш учун.

Сўз ясаиш характеристикаси ҳам ўз ичига бир неча изоҳларни олади:

- 1) морфо-семантик сўз ясаиш белгилари;
- 2) ясаиш асосининг қайси туркумга мансублиги;
- 3) ясалманинг лексик-семантик (таксономик) типи;
- 4) сўз ясаишининг морфологик типи.

Шунингдек, корпус интерфейсида лексик-семантик изоҳлар тизими; қидирувнинг асосини ташкил қилувчи, фойдаланувчи томонидан ишлатилувчи асосий семантик категориялар тизими мавжуд. Ушбу категориялар корпуснинг энг аҳамиятли элементи, чунки сўров шу асосда амалга оширилади. Фойдаланувчининг сўровига корпуснинг жавоби шу белгилар орқали боғланади. Барча корпусларда семантик теглар мажмуи умумқабул қилинган шаклда – инглиз тилида ёзилган.

В.В.Куканова “Принципы семантической разметки национального корпуса калмыцкого языка” номли мақоласида қалмиқ тили миллий корпуси дастурий таъминоти таркибига график ва морфологик анализатор, корпус менежери киришини, ушбу корпуснинг семантик разметкаси Рус тили миллий корпуси асосида ишлаб чиқилганлигини таъкидлайди. Корпус семантик

разметка тизимини ишлаб чиқишда Бошқирд тили корпуси тажрибаси, С.Г.Бархударов таҳрири остидаги рус тили семантик луғати, шундай турдаги Н.Ю.Шведова луғатидаги таксономик гуруҳлар таснифига таянилган. Қалмиқ тили миллий корпуси семантик разметкаси муаммосини ечишда Рус тили миллий корпусининг семантик разметкаси маълумотнома вазифасини бажарган. Рус тили миллий корпуси семантик разметкаси эса “Лексикограф” тизими лингвистик базаси воситасида амалга оширилган.

В.В.Куканова “Семантик разметка нега керак?” деган саволга С.Гиндиннинг сўзлари билан жавоб беради: “Тил тавсифига икки томондан ёндашиш мумкин: шаклдан мазмунга ҳамда мазмундан шаклга. Биринчи ёндашув маълум тил бирлигининг мавжуд барча маъноларини имкон қадар аниқ ва тўлиқ тавсифлашни, унинг қўлланиш контекстини кўрсатади. Иккинчи ёндашувда эса, аксинча, айти бир мазмунни ифодалай оладиган барча шаклларни бир нуқтага йиғиш мақсад қилинади: бунда қайсидир маъно мажмуи тўпланади. Иккала ёндашув ҳам тилшунослик ва тил таълими учун бирдек аҳамиятли. Бундан ташқари, грамматика ва луғат фойдаланувчи/ўқувчиси ҳам она тили/хорижий тилни ўрганар экан, икки хил ёндашувга ҳам эҳтиёж сезади. Агар нотаниш сўз ёки конструкция учраса, луғат/грамматикага мурожаат қилинади; киши ўзи нимадир ҳақида ёзиши, гапириши лозим бўлса, унда сўз/ифода қидириб қолади: нима демоқчилигини билади, ҳис қилади, аммо керакли сўз/грамматик шаклни топа олмайди”¹. Ҳақиқатан ҳам, семантик разметка тил лексикаси тадқиқи учун жуда муҳим: тадқиқотчи/фойдаланувчи/ўқувчига сўзнинг бирикиш имконияти, синтактик конструкциясини кузатишга кенг йўл очади. Масалан, айрим сифатлар борки, фақат маълум отлар билан бирикиб келади. Интерфейсда мана шундай сўровларни ҳосил қилиш мисоллар массиви орқали сўзнинг валентлигини кўрсатади.

Қисқаси, биринчи босқич синонимларининг луғатлари асосан рўйхатлардан ташкил топган бўлиб, сўз туркумлари тематик принциплар асосида ташкил етилган бўлиб, риторикани ўргатиш, сўзларнинг нозик семантик фарқларини тушуниш ва нутқда ишлатиш учун ишлатилади. фақат рўйхатлар эмас, балки уларнинг изоҳлари берилгани, изоҳларда синонимларнинг тарихий тараққиёти, хоҳ оғзаки ёки адабий тилга хос бўлсин, хоҳ ўз ёки ўзлаштирилган қатлам сўзига оид маълумотлар ҳам борлиги кузатилади.²

Келтирилган мақолада зооним компонентлари бўйича миллий-маданий дунёқарашни ўз ичига олади ва аҳамияти муҳокама қилинади. Зоонимлар маслаҳат бериш, тўғри йўл кўрсатиш, ибрат олиш, ҳаёт, инсон ва табиат, инсон ва коинот, инсон ва бошқалар фалсафасини инлгилаш учун кенг қўлланилади³

Мақолада озиқ-овқат маҳсулотлари номларини ўз ичига олган ҳамда рус ва ўзбек тил маданиятларининг ўзига хос хусусиятларини ифодаловчи паремияларнинг қиёсий таҳлили келтирилган. Материал сифатида озиқ-овқат маҳсулотларининг номларини ўз ичига олган рус ва ўзбек паремияларидан фойдаланилади, рус тилидаги мақол ва маталларни таҳлил қилиш ва

¹Баҳриддинова Б.М. Ўзбекистонда ўқув луғатчилиги: лингвистик асослари, тарихи ва истиқболлари: Филол.фан... доктори (DSc) дисс. – Самарқанд. 2020., –252 б.

² Mirhanova, G. R. (2022). STAGES OF ENHANCEMENT OF SYNONYM DICTIONARIES. *International Journal of World Languages*, 2(1).

³ Tosheva, D. (2016). National-cultural outlook onto the zoonym component aphorisms. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*, 4(03), 22-25.

уларни ўзбек мақоллари ва мақоллари билан таққослаш дунёнинг гастрономик расмига икки халқ орасида ривожланган ва бутун дунёда мустақамланган янги тафсилотларни кўшишга имкон беради. тил.⁴

Компютерлар тил ўрганиш жорий қилиниши бошлади бери (ва умуман таълим) одамлар тўғри, бу технологиялар қиламиз инвестиция бизга пул учун қиймати беради ёки йўқлигини сўради бор. Рақамли технологиялар умуман жамиятда ўз ўрнини егаллаганлиги сабабли, ушбу савол тез-тез сўралмайди, аммо бизда мавжуд бўлган технологиялардан самарали фойдаланилганлигига ишонч ҳосил қилиш муҳимдир⁵

Мақолада маданиятлараро алоқалар назарияси контекстида рус адабиётининг пропедевтик курсини ўрганиш ҳақида гап боради. Тақдим етилган илмий йўналишда турли хил миллий адабиётларни қиёсий-тарихий, анча типологик ўрганиш муаммолари енг истиқболдир.⁶

Тил портфолиоси ўзликни англаш, ўзликни англаш, ўзликни камол топтириш воситаси сифатида қаралади. Ўйин технологиялари билан рус тили фанидан амалий дарснинг парчаси ва дарс натижалари асосида касбий йўналтирилган ўқувчиларнинг олган кўникмаларини синаш учун жадвал берилган.⁷

Адабий таржимани баҳолашнинг асосий мезони нафақат асл матнга яқин, балки иш услуби ва муаллифнинг individual услубини ҳам сақлайди. Ушбу қисқа мақолада биз нима учун белгиланган алоқа муаммосини ҳал қилиш учун сизга таржимон кераклигини аниқлашга ҳаракат қиламиз.⁸

Одамлар туғилганда ҳамма нарсани тушунмайдилар, лекин улар тушуна олишлари учун ҳамма нарсани ўрганишлари керак. Масалан, чет тилини ўрганишни олайлик; ҳамма ҳам бунини тушуна олмайди, лекин баъзи она тили бўлмаганлар бу тилдан жуда яхши фойдаланишлари мумкин. Бу нафақат чет тили, балки бошқа фанлар билан ҳам боғлиқ. Шунинг учун, ўқув жараёнида баъзи одамлар ҳар бир мавзунини ёки бир нечта мавзуларни жуда тез ва яхши ўрганишлари мумкин. Бошқа томондан, баъзи одамлар ўрганишда муаммоларга дуч келишади.⁹

Сўзнинг семантик ҳажми, тил корпуси ва ўзбек тили корпусини яратиш табиати ушбу мақола таҳлили остида. Семасиологик тадқиқотлар учун принципа аҳамиятга ега бўлган бу masala тилшуносликда турлича талқин қилинган.¹⁰

Ўқув жараёнида ўқитишга комплекс ёндашув зарур, шунинг учун рус тили дарсларида биз синфда ўрганган professional луғат ва терминология орқали ўқувчиларнинг тил қобилиятини

⁴ Maxmutovna, M. L. (2022). LINGUOCULTURAL FEATURES OF GASTRONOMIC PAREMIAS IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(1), 111-116.

⁵ Bozorova, N. X., & Salixova, Z. A. Using Technology to Assist in Vocabulary Acquisition and Reading Comprehension. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 213-215.

⁶ Sharipovna, B. M. (2020). Studying of a propaedeutic course of the Russian literature in a context of the theory of intercultural communications. *Academy*, (4 (55)).

⁷ Shodiyeva, D. Y. (2019). LANGUAGE PORTFOLIO-A TOOL FOR SELF-REALIZATION OF PROFESSIONAL-LANGUAGE COMPETENCIES OF A STUDENT. *Theoretical & Applied Science*, (11), 131-135.

⁸ Муродов, Г., & Саидова, Р. (2017). Интерпретация терминов и их анализ. *Молодой ученый*, (13), 703-705.

⁹ TX, A. S. A. Learning Strategies and Learner Characteristics. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 206-208.

¹⁰ Bahodirovna, A. D. Semantic Labeling of Language Units. *International Journal on Integrated Education*, 3(1), 177-179.

шакллантиришга катта еътибор берамиз.¹¹

Марказий Осиёдаги Уйғониш даври жамиятнинг сиёсий, иқтисодий ва маънавий ҳаётида энг катта ютуқларга еришди. Бу даврда сиёсий ва ҳуқуқий фанлар, янги адабиёт ва санъат, тиббиёт, фалсафа, янги естетик онг яратилди.¹²

Ҳозирги даврга келиб Ўзбекистонда аёллар жумладан, хотин-қизларнинг қонуний-ижтимоий манфаатларини ҳимоя қилиш, аёлларнинг мамлакат сиёсий ҳаётидаги тўлақонли иштирокини таъминлаш, гендер тенглик ва репродуктив саломатлик бўйича олиб борилаётган давлат сиёсатида жаҳон ҳамжамияти яъни БМТ, Халқаро меҳнат ташкилоти, ЮНИСЕФ, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти каби нуфузли халқаро ихтисослашган муассасалар томонидан юқори баҳо берилмоқда.¹³

Хулоса сифатида шуни айтиш жоизки, семантик разметка – тил корпусларидаги сўз ёки бирикманинг маълум бир семантик категорияга мансублигини билдирувчи, маънони махсуслаштирувчи белги, изоҳлар мажмуи. Семантик разметка тизими разряд, лексик-семантик характеристика ҳамда деривацион тавсифдан иборат. Лексик-семантик теглар таксономия, мереология, топология, каузация, баҳо майдонлари бўйича гуруҳланади. Шу билан бирга, корпусда семантик разметкани амалга ошириш учун унга асос бўладиган база керак бўлади; бу базалар турли лингвистик таъминот, луғат, махсус ишланган тизимлар кўринишида мавжуд бўлади. Семантик разметка тизими сўз ясалиши билан боғлиқ морфо-семантик сўз ясалиш белгилари (1), ясалиш асосининг қайси туркумга мансублиги (2), ясалманинг лексик-семантик (таксономик) типи (3), сўз ясалишининг морфологик типи (4) каби бир неча изоҳларни ўз ичига олади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Баҳриддинова Б.М. Ўзбекистонда ўқув луғатчилиги: лингвистик асослари, тарихи ва истиқболлари: Филол.фан... доктори (DSc) дисс. – Самарқанд. 2020., –252 б.
2. Mirxanova, G. R. (2022). STAGES OF ENHANCEMENT OF SYNONYM DICTIONARIES. *International Journal of World Languages*, 2(1).
3. Tosheva, D. (2016). National-cultural outlook onto the zoonym component aphorisms. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*, 4(03), 22-25.
4. Maxmutovna, M. L. (2022). LINGUOCULTURAL FEATURES OF GASTRONOMIC PAREMIAS IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(1), 111-116.
5. Bozorova, N. X., & Salixova, Z. A. Using Technology to Assist in Vocabulary Acquisition and Reading Comprehension. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 213-215.
6. Sharipovna, B. M. (2020). Studying of a propaedeutic course of the Russian literature in a context of the theory of intercultural communications. *Academy*, (4 (55)).

¹¹ Саидова, М. Р., & Болтаева, М. Ш. (2020). Обучение профессиональным и общекультурным компетенциям студентов направления «туризм» на занятиях русского языка. *Достижения науки и образования*, (5 (59)), 48-50.

¹² Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

¹³ Фуломжонов, О. Р. Ў. (2021). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ АҲАМИЯТИ. *Scientific progress*, 1(4).

7. Shodiyeva, D. Y. (2019). LANGUAGE PORTFOLIO-A TOOL FOR SELF-REALIZATION OF PROFESSIONAL-LANGUAGE COMPETENCIES OF A STUDENT. *Theoretical & Applied Science*, (11), 131-135.
8. Муродов, Г., & Саидова, Р. (2017). Интерпретация терминов и их анализ. *Молодой ученый*, (13), 703-705.
9. TX, A. S. A. Learning Strategies and Learner Characteristics. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 206-208.
10. Bahodirovna, A. D. Semantic Labeling of Language Units. *International Journal on Integrated Education*, 3(1), 177-179.
11. Саидова, М. Р., & Болтаева, М. Ш. (2020). Обучение профессиональным и общекультурным компетенциям студентов направления «туризм» на занятиях русского языка. *Достижения науки и образования*, (5 (59)), 48-50.
12. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.
13. Фуломжонов, О. Р. Ў. (2021). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ АҲАМИЯТИ. *Scientific progress*, 1(4).